

OILA VA FARZAND TARBIYASINING KONSTITUTSIYAVIY ASOSLARI

Najmitdinova Marjona Ulug'bek qizi

najmitdinovamarjona45@gmail.com

943111376

Navoiy Davlat Konchilik va Tehnologiyalar universiteti

Qishloq xo'jaligi fakulteti

5-24 biotexnologiya guruhi talabasi

Eshonkulova Nurjaxon Abdujabborovna

Ilmiy rahbar

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),

Navoiy Davlat Konchilik va Tehnologiyalar universiteti,

"Ijtimoiy-gumanitar fanlar va jismoniy tarbiya" kafedrası.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14862742>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida oila va farzand tarbiyasining jamiyatdagi o'rni, uning huquqiy asoslari va davlatning bu sohadagi vazifalari ilmiy tahlil qilingan. Konstitutsiyada oilaning ahamiyati ta'kidlashnishi, davlat oilani ijtimoiy, huquqiy va madaniy jihatidan himoya qilishi yoritilgan.

Kalit so'zlar: Konstitutsiya, oila, tarbiya, baxt-saodat, sotsial munosabatlar, millat, totuvlik, jamiyat.

Oila – xalqimizning azaliy oliy qadriyatlaridan biri, biz uchun muqaddas dargoh, vatan ichidagi kichik vatan. Oilaning mustahkamligi, oila a'zolari orasidagi o'zaro muhabbat, hurmat va bir-biriga g'amxo'rlik qilishning jamiyatda tinchlikni, barqarorlikni saqlashdagi rolini Abdurauf Fitrat shunday ta'riflaydi: "Qayerda oila munosabati kuchli intizom va tartibga tayansa, mamlakat va millat ham shuncha kuchli va tartibli bo'ladi. Agarda bir mamlakatning aholisi axloqsizlik va johillik bilan oilaviy munosabatlarini zaiflashtirib yuborsa va intizomsizlikka yo'l qo'ysa, shunda bu millatning saodati va hayoti shubha ostida qoladi". Ayniqsa, bugungi globalashgan dunyoda milliy o'zligimizga, qadriyatlarimizga, bo'layotgan ma'naviy tahdidlar ostida axloqiy me'yorlarimizga mutlaqo zid qarashlarning ijtimoiy hayotimizda ildiz otishining oldini olish avallo, xalqimizning ichki intizomi va totuvligiga bog'liq. "Tinchlik va totuvlik esa, shu millat oilalarining intizomiga tayanadi". Shu nuqtai nazardan, qonunchiligimizda oila va farzand tarbiyasining konstitutsiyaviy asoslarining yaratilganligi hamda shu orqali jamiyatimizda oilaviy munosabatlarning huquqiy bazasi mustahkamlanganligi beqiyos ahamiyatga ega.

Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2023-yil 30-aprel kuni o'tkazilgan O'zbekiston Respublikasi referendumida umumxalq ovoz berish orqali qabul qilingan. Yangi Konstitutsiyaning Uchinchi bo'lim XIV bobi. "Oila, bolalar va yoshlar"- deb nomlangan . O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi oila va farzand tarbiyasining jamiyatdagi o'rnini huquqiy asoslarini va davlatning bu sohadagi vazifalarini belgilaydi. Konstitutsiyada oilaning ahamiyatini ta'kidlash orqali davlat oilani ijtimoiy, huquqiy va madaniy jihatidan himoya qiladi.

Konstitutsiyaning 76-moddasida ta'kidlanganidek, "Oila jamiyatning asosiy bo'g'inidir hamda u jamiyat va davlat muhofazasidadir" . Ushbu modda oila va bolalarga doir davlat siyosatining eng muhim mazmun mohiyatini ifodalaydi. Davlatimizda bu borada olib borilayotgan islohatlar, oilaning har tomonlama ijtimoiy-iqtisodiy takomili, huquqiy negizlari mustahkamligini ta'minlashga, farzandlarimizni jismoniy va ma'naviy to'laqonli muhofaza etishga, ularning komil inson bo'lib voyaga yetishlari uchun zamin yaratishga, ularning iqtidori va salohiyatini ro'yobga chiqarishni qo'llab quvvatlashga qaratilgan.

Xususan, Bosh Qomusimizning 77-moddasida "Ota-onalar va ularning o'rnini bosuvchi shaxslar o'z farzandlarini voyaga yetguniga qadar boqishi, ularning tarbiyasi, ta'lim olishi, sog'lom, to'laqonli va har tomonlama kamol topishi xususida g'amxo'rlik qilishga majburdir" , deyiladi. Shuningdek, 78-moddaga ko'ra, "Farzandlar ota-onasining nasl-nasabi va fuqorolik holatidan qat'iy nazar qonun oldida tengdirlar.

Bolaning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarni ta'minlash hamda himoya qilish, uning jismoniy, aqliy va madaniy jihatdan to'laqonli rivojlanishi uchun eng yaxshi shart-sharoitlarni yaratish davlatning majburiyatidir" . Bu esa nafaqat davlatning o'z fuqarolari oldidagi majburiyatini belgilaydi, balki yoshlarimizning ham davlat oldidagi burchdorligini oshirishga, ularni yuksak vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Konstitutsiyaning 79-moddasida ta'kidlanganidek, "Davlat yoshlarning shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, ekologik huquqlari himoya qilinishini ta'minlaydi, ularning jamiyat va davlat hayotida faol ishtirok etishini rag'batlantiradi" . Yurtimizda yoshlarning intellektual, ijodiy salohiyatini yuzaga chiqarish, ta'lim olishini rag'batlantirish borasida olib borilgan sayi harakatlar samarasi o'laroq ko'plab o'quvchilar nufuzli xalqaro tanlovlarda yuqori natijalarni qo'lga kiritmoqdalar.

"Misol uchun, Andijondan Durдона Muxtorxo'jaeva, Buxorodan Firdavs Sobirov, Doniyor Ismoilov, Sirdaryodan Ilg'or Qodirqulov, Nabixon Nabixonov, Toshkent

shahridan Nodira Sa'dullaeva, Iskandar Bo'riev, Dilshod Xo'jaqulov, Rail Xashaev fizika, matematika va kimyo bo'yicha xalqaro olimpiadalarning oltin, kumush va bronza medallariga sazovor bo'ldilar. Bunday zukko va bilimdon farzandlarimiz bilan har qancha faxrlansak, arziydi” .

Xalqimizda “Vatan ostonadan boslanadi”, degan bir naql bor, kelajak avlodlarimizning intellektual yetuk, jismoniy sog'lom, faol va salohiyatli bo'lishlari bilan birga, milliy oilaviy qadriyatlarimizga sodiq, o'z ota-onalariga, yaqinlariga mehr oqibatli bo'lishliklari ham davlatimiz barqarorligi, xalqimiz ravnaqi kelajagi uchun g'oyatda ahamiyatlidir.

Konstitutsiyamizning 80-moddasida “Voyaga yetgan mehnatga layoqatli farzandlar o'z ota-onalari haqida g'amxo'rlik qilishga majburdirlar” , deb belgilab qo'lgan. Bu o'rinda ota-onalar farzandlarini shartsiz sevganlari, ularning turli ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy ehtiyojlarini qondirishga mas'ul bo'lganlaridek, farzandlarning ham ota-onalari oldidagi burchi, vazifalari qonuniy asoslangan .

Xulosa o'rnida quyidagi fikr-mulohazalarni bildirishimiz mumkin:

- Sharqona dunyoqarashda oilaga - butun bir millat, xalq, jamiyat ravnaqi, farovonligi hamda tinchligi uchun zaruriy poydevor, mustahkam qo'rg'on sifatida qaraladi. “Eng katta baxt, men buni ming marta qaytarishdan charchamayman, oilamiz tinch bo'lsin! Oila kichik vatan, oila tinch bo'lsa, baxtli bo'lsa, vatan tinch bo'ladi. O'sha baxtli kunlarni, vatanimizning, yoshlarimizning kamolini hozir niyat qilayotganimiz kabi ko'rish hammamizga nasib etsin!”, - deya ta'kidlagan O'zbekiston Prezidenti . Yangi O'zbekistonda barcha sohada olib borilayotgan islohatlar diqqat markazida doimo oila, sog'lom avlod, yoshlar masalasi asosiy o'rin egallaydi. Shu jihatdan, Yangi Konstitutsiyaning Uchinchi bo'lim XIV bobi ham “Oila, bolalar va yoshlar” mavzusiga bag'ishlangan.

- O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi oila va farzand tarbiyasining jamiyatdagi o'rnini huquqiy asoslarini va davlatning bu sohadagi vazifalarini belgilaydi. Konstitutsiyada oilaning ahamiyatini ta'kidlash orqali davlat oilani ijtimoiy, huquqiy va madaniy jihatidan himoya qiladi.

- Mamlakatimiz Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug' maqsad sari intilmoqda. Bu borada avallo, oilalarimiz barqarorligi, farovonligi, tinchligini ta'minlash, ta'lim va tarbiyani rivojlantirish, sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, barkamol avlodni shakllantirish, ilm-fan va innovatsiyalarni taraqqiy ettirish va baxtli kelajakni yaratishning mustahkam huquqiy asoslari muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.-Toshkent: “O'zbekiston” nashriyoti, 2023.- 120 b.

2. Sh. Mirziyoyev. Yoshlar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasi. El. Manba: <https://yuz.uz/news/azmu-shijoatli-yoshlarimiz-bilan-birgalikda-yangi-ozbekistonni-albatta-bunyod-etamiz>
3. Sh. Mirziyoyev. Joylarda ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning borishi, amalga oshirilayotgan bunyodkorlik va xalq bilan muloqot qilish maqsadida 2018-yilning 19-yanvar kuni xalq deputatlari Surxondaryo viloyati kengashinig navbatdan tashqari sessiyasida so'zlagan nutqi.
4. El. Manba: <https://xabar.uz/uz/siyosat/prezident-oila-kichik-vatan>
5. Fitrat A. Oila yoki oila boshqarish tartiblari. – Toshkent: Cho'lpon, 2019. – B.6

